

FALENOPSIS ORXIDEYASINI IN VITRO SHAROITDA MIKROKLONAL

KO'PAYTIRISH

Xolmurotova D.A.

Arifdjanova D.T.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, o'zbekiston Respublikasi

Email: dturaeva79@gmail.com

Tel: +90 359 03 57

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742198>

Dolozarbligi: So'nggi vaqtlarda gul do'konlari katta turdagi uy gullarini taklif qilishmoqda, ular ichida eng oddiyalaridan tortib to noyob turlarigacha bor. Shu turlari ichida eng mashhuri orxideyadir. Orxideyalar xaridorlarni o'zining nafisligi, nozik go'zalligi va ranglarning xilma xilligi bilan jalb etib turadi. Va extimol, orxideyani qadirlovchilari qachondir bu gulni mustaqil ravishda ko'paytirishga ko'paytirishni orzu qilgandirlar. Gul do'konlardan olingan ma'lumotlarga qaraganda sotuvga olib kelingan Falenopsis orxideyalari «in vitro» usulida o'stirilgan, chunki ularni vegetativ o'stirish anchayin qiyindir. «Mikroko'paytirish» termini bu o'simliklarni laboratoriya yoki sun'iy yaratilgan sharoitda ko'paytirish usuliga aytiladi. Sodda qilib aytganda o'simlik «in vitro», ya'ni probirkada ko'paytiriladi. Bu usul asosida har bir o'simlik hujayrasining yangi o'simlik paydo bo'lishining noyob qobiliyatiga asoslangan. Buning uchun ona o'simlikning ma'lum joylaridan (ko'paytirilishi kerak bo'lgan qimmatli xususiyatlarga ega o'simlik) to'qima namunasini olish va uni steril sharoitda ozuqaviy muhitga joylashtirish kifoya qiladi. Undan genetik jihatdan asl namunaga o'xshash mikroskopik o'simlik olinadi, u keyinchalik normal o'simga aylanadi va uni tabiiy o'sish sharoitlariga qaytarish mumkin. Ishining dalzabligi shundan iboratki, mikroklonal ko'paytirish usuli har qanday o'simlikni tezda ko'paytirishga imkon beradi.

Ishning maqsadi va vazifalari: *In vitro* usuli bilan Falenopsis orxideya o'simligining regenerat – o'simliklarni olish.

Tadqiqot ob'ekti va predmeti: Falenopsis orxideyasi *Orchidaceae Phalaenopsis*. Falenopsis orxideyasidan olingan eksplantlar.

Tadqiqot usullari: Mikroklonal ko'paytirishning "In vitro" usuli.

Olingan natijalar: Mikro kurtaklarning ildiz ottirish ikki usulda amalga oshiriladi:

1) mikro kurtaklarni bir necha soat (2-24 soat) auksinning steril konsentrlangan eritmasida (20-50 mg/l) saqlash va keyinchalik ularni agarlashtirilgan muhitda gormonlarsiz yoki to'g'ridan-to'g'ri mos tuproq substratida etishtirish (impulsiv ishlov berish);

2) Mikro kurtaklarni 3-4 hafta davomida past konsentratsiyalarda auksinni o'z ichiga olgan ozuqa muhitida to'g'ridan-to'g'ri o'stirish (1-5 mg/l, o'rganish ob'ektga qarab). Yaqinda gidroponika sharoitida probirkada o'stirilgan o'simliklarini ildiz otish usuli taklif qilindi. Ushbu usul ildiz otish bosqichini sezilarli darajada soddalashtirishga va shu bilan birga tabiiy sharoitga moslashtirilgan o'simliklarni olishga imkon beradi. O'simlik-regeneratlarni substratga qayta ekish klonal mikro ko'payish jarayonini yakunlaydigan hal qiluvchi bosqichdir. Probirkadagi o'simliklarini ko'chirib o'tkazish uchun eng qulay vaqt bahor yoki yozning boshidir. Ikki yoki uchta bargli va yaxshi rivojlangan ildiz tizimiga ega o'simliklar kolbalardan yoki probirkalardan uzun uchlari bo'lgan pinset yoki maxsus ilgak bilan ehtiyotkorlik bilan olinadi. Ildizlar agar qoldiqlaridan yuviladi va oldindan 85-90°C 1-2 soat davomida sterilizatsiya qilingan tuproq substratiga ekiladi. Ko'pgina o'simliklar uchun torf,

qum (3:1); torf, maysazor tuproq, perlit (1:1:1); torf, qum, perlit (1:1:1) substrat sifatida ishlatiladi. Oldindan tayyorlangan tuproq substrati o'simlik-regeneratlarni etishtiriladigan qutilari yoki torf idishlari bilan to'ldiriladi. Tuvakdagi o'simliklar nazorat qilinuvchi bir xil harorat rejimidagi issiqxonalarga joylashtiriladi (20-22°C), yoritish 5 ming lk dan oshmasligi va namlik 65-90% tashkil etishi kerak. O'simliklarning yaxshi o'sishi uchun sun'iy tuman sharoitlari yaratiladi. Bunday sharoitlarni yaratishning iloji bo'lmagan hollarda, o'simliklar bilan kostryulkalar shisha idishlar yoki polietilen paketlar bilan qoplanadi, ular o'simliklar to'liq moslashguncha asta-sekin ochiladi.

Ekishdan 20-30 kun o'tgach, yaxshi ildiz otgan o'simliklar murakkab mineral o'g'it bilan oziqlanadi. Ko'pincha, o'simliklarni tuproqqa ko'chirib o'tkazgandan so'ng, o'sish, barglarning tushishi va o'simliklarning o'limi kuzatiladi. Bu hodisalar, birinchi navbatda, probirka o'simliklarida ustitsa (og'izchalar) apparatlarning faoliyati buzilishi, buning natijasida ko'p miqdorda suv yo'qolishi bilan bog'liq. Ikkinchidan, ba'zi o'simliklarda in vitro sharoitda ildiz tuklari hosil bo'lmaydi, bu esa o'z navbatida tuproqdan suv va mineral tuzlarning so'rilishini buzilishiga olib keladi. Hind olimlari dala sharoitida transplantatsiya paytida in vitro o'stirilgan o'simliklarning barglarini tez suvsizlanishining oldini olishning oddiy usulini taklif qilishdi. Usul barglarning butun iqlimlashtirish davrida glitserinning 50% suvli eritmasi yoki kerosin aralashmasi bilan sepilishi kerak. Ushbu usuldan foydalanish probirkadagi o'simliklarining uzoq va qiyin moslashuv jarayonlaridan o'tishga yordam beradi va ularning 100% omon qolish darajasini ta'minlaydi.